

**INFORME DE ANÁLISIS INTEGRAL
GESTIÓN DEL TIEMPO Y PERCEPCIÓN DE LA
METODOLOGÍA EN EL ÁREA BÁSICA**

Facultad de Odontología
Universidad de San Carlos de Guatemala

Fecha: 6 de julio de 2025
Preparado por: Dr. Servio Interiano
(Basado en datos recolectados y analizados)

1. Introducción y contexto

La formación de profesionales de la salud en la Facultad de Odontología de la Universidad de San Carlos de Guatemala exige un proceso educativo riguroso y optimizado. La eficiencia en la gestión del tiempo académico, tanto en el aula como en las actividades de estudio autónomo, es fundamental para el éxito y bienestar de nuestros estudiantes.

El presente informe consolida los hallazgos de una serie de estudios de sondeo realizados de manera independiente durante los meses de febrero y marzo de 2025, enfocados en los cursos del Área Básica del primer año de la carrera de Cirujano Dentista. Estos estudios, aunque basados en la participación voluntaria de los estudiantes y con limitaciones metodológicas dadas las restricciones para una investigación directa, han tenido como objetivo identificar patrones y percepciones compartidas que, de otra manera, no serían visibilizadas por la ausencia de un sistema de monitoreo continuo.

El propósito de este informe es presentar una evidencia sistemática, derivada de la voz estudiantil, que fundamenta la necesidad urgente de revisar y ajustar la planificación curricular, la carga académica y las metodologías de enseñanza en ciertos cursos. Se busca demostrar que la preocupación no es una opinión aislada, sino un problema que se refleja consistentemente en la experiencia de nuestros estudiantes.

2. Metodología general de la investigación

Se llevaron a cabo múltiples sondeos utilizando formularios de Google, distribuidos entre estudiantes voluntarios del primer año de la carrera, asignados a los cursos del Área Básica. La participación fue voluntaria, buscando recopilar la percepción estudiantil en un contexto donde no se ha permitido una evaluación directa o diálogo formal sobre estos temas.

Las variables evaluadas de manera recurrente incluyeron:

- Uso del tiempo asignado a clase.
- Nivel de agrado de la metodología empleada en el curso.
- Nivel de efectividad de la metodología empleada.
- Tiempo requerido para actividades extra aula.

Se realizó un estudio piloto de comparación de métodos de recolección de datos para la variable de tiempo extra aula (respuesta abierta vs. desplegable), concluyendo que las opciones

desplegables facilitaban la tabulación y el análisis posterior, método que se implementó en sondeos subsiguientes.

3. Análisis consolidado de hallazgos

3.1. Sobrecarga de tiempo en actividades extra aula

Un hallazgo constante y el más crítico es la significativa carga de trabajo extra aula que experimentan los estudiantes.

El estudio de marzo de 2025, con 47 respuestas (29.38 % de la población de estadística), indica que la suma de las medianas del tiempo requerido para actividades extra aula por curso alcanza un total de 24 horas semanales.

Este valor excede notablemente el tiempo máximo sugerido para estudio autónomo, establecido en 12.5 horas semanales según el cálculo de los Créditos CLAR. Los programas de curso para el año 2025, basados en los Créditos CLAR, definen claramente que el tiempo total de estudio extra aula para todas las materias no debe exceder las 2.5 horas diarias, es decir, 12.5 horas semanales.

Esta disparidad de 11.5 horas semanales de sobrecarga sugiere un desequilibrio considerable en la planificación de las actividades fuera del aula.

3.2. Percepción del uso del tiempo en clase

Si bien la mayoría de los cursos son percibidos como eficientes en el uso del tiempo asignado, existen diferencias notables.

Cursos como Física Matemática (81.8 %) y Estadística (66.7 %) son altamente valorados por utilizar bien el tiempo.

Sin embargo, un segmento considerable de estudiantes percibe que cursos como Química (32.6 %), Histología (31.1 %) y Anatomía Humana (25.5 %) utilizan todo el tiempo asignado o más.

Además, las recomendaciones cualitativas apuntan a la necesidad de reducir la extensión de las guías y ajustar los tiempos de tareas, lo que subraya una gestión del tiempo en clase que repercute directamente en la carga fuera de aula.

3.3. Percepción de la metodología (agrado y efectividad)

La calidad metodológica es un factor clave en el aprendizaje y la motivación.

Cursos como Estadística, Física Matemática e Histología destacan por ser percibidos como agradables y efectivos.

En contraste, Anatomía Humana, Biología y Comunicación presentan una mediana de 3, lo cual indica una percepción neutral o ambivalente.

Es preocupante que en Anatomía Humana, el 38.3% de los estudiantes considere que “se aprende pero cuesta mucho”, lo cual puede estar asociado a metodologías poco efectivas o sobrecarga cognitiva.

4. Conclusiones derivadas de los hallazgos

Los resultados reflejan una percepción generalizada entre los estudiantes sobre:

- **Excesiva carga académica fuera del aula:** El doble del tiempo recomendado está siendo dedicado al estudio autónomo.
- **Necesidad de optimización metodológica:** Algunos cursos requieren mejorar sus estrategias pedagógicas.
- **Impacto en el aprendizaje y bienestar:** La sobrecarga interfiere con otras materias y genera frustración.

5. Recomendaciones urgentes para las autoridades

1. **Revisión inmediata de la carga de trabajo extra aula:** Especialmente en Anatomía Humana, Histología y Química.
2. **Diálogo y optimización de metodologías:** Con docentes de cursos con baja percepción de agrado o efectividad.
3. **Fortalecimiento del sistema de monitoreo:** Para evaluar periódicamente la carga y percepción estudiantil.
4. **Taller de unificación de criterios CLAR:** Asegurar homogeneidad en la planificación docente.

6. Implicaciones y llamado a la acción

La inacción ante estos hallazgos podría comprometer la calidad educativa, aumentar el estrés estudiantil y afectar el rendimiento académico.

Este informe refleja la experiencia colectiva de los estudiantes y constituye un llamado a escuchar y actuar con responsabilidad institucional para asegurar una formación integral, equilibrada y sostenible para los futuros profesionales de la salud.

Referencias

Referencias

- [1] Interiano, S. (2025). *Estudio de percepción sobre uso del tiempo en clase y carga académica extra aula*. Facultad de Odontología, Universidad de San Carlos de Guatemala.
- [2] Interiano, S. (2025). *Evaluación de la metodología de enseñanza en el Área Básica*. Sondeo independiente, marzo 2025.
- [3] Consejo de Universidades de América Latina (2023). *Guía de Créditos Latinoamericanos de Referencia (CLAR)*. Organización Académica Regional para la Educación Superior.
- [4] Facultad de Odontología, USAC (2024). *Programas de curso del Área Básica, ciclo 2025*. Dirección de Docencia.